

BUXORO XONLIGIDA XALQARO DIPLOMATIYA VA TASHQI ALOQALAR

Mamarajabov Bobir Normo‘min o‘g‘li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi
bmamarajabov@dtpi.uz

Davlatov Orziqul Bahodirovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 4-kurs talabasi
davlatovorziqul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640336>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro xonligining xalqaro diplomatiyasi va tashqi siyosiy aloqalari tahlil qilingan. Unda xonlikning qo‘shni davlatlar bilan bo‘lgan siyosati, hamda boshqa mamlakatlar bilan olib borgan siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy munosabatlari yoritilgan. Maqolada Buxoro xonlarining diplomatik siyosati, elchilik aloqalari, bitim va shartnomalar, hamda bu aloqalarning mintaqadagi siyosiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotga ta‘siri tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada Buxoro xonligining tashqi siyosiy yo‘nalishlari ko‘proq iqtisodiy va siyosiy omillarni ko‘zlaganini ko‘rib o‘tamiz.

Kalit so‘zlar: Buxoro xonligi, diplomatiya, tashqi siyosat, elchilik, Rossiya imperiyasi, Abdullaxon II, Ashtarxoniyalar diplomatiyasi

Annotation: This article analyzes the international diplomacy and foreign political relations of the Bukhara Khanate. It highlights the Khanate’s policies toward neighboring states, as well as its political, trade-economic, and cultural relations with other countries. The article examines the diplomatic strategies of the Bukhara rulers, their embassies, treaties, and agreements, along with the impact of these relations on regional political stability and economic development. Furthermore, it observes that the foreign policy directions of the Bukhara Khanate were primarily driven by economic and political factors.

Keywords: Bukhara Khanate, diplomacy, foreign policy, embassy, Russian Empire, Abdullakhan II, Ashtarkhanid diplomacy

Аннотация: В данной статье анализируется международная дипломатия и внешнеполитические связи Бухарского ханства. Освещаются политика ханства в отношении соседних государств, а также его политические, торгово-экономические и культурные отношения с другими странами. В статье рассматриваются дипломатическая деятельность бухарских ханов, посольские отношения, соглашения и договоры, а также влияние этих связей на политическую стабильность и экономическое развитие региона. Кроме того, отмечается, что внешнеполитические направления Бухарского ханства в значительной степени были обусловлены экономическими и политическими факторами.

Ключевые слова: Бухарское ханство, дипломатия, внешняя политика, посольство, Российская империя, Абдуллахан II, дипломатия Аштарханидов.

Kirish. Buxoro xonligi O‘rta Osiyoda XVI asrdan XVIII asr o‘rtalarigacha bo‘lgan davrda muhim o‘rin tutgan. Buxoro xonligi uchun asosiy poydevorni Shayboniyxon qurgan bo‘lsa ham, rasmiy ravishda Buxoro xonligi nomi Ubaydullaxon nomi bilan bog‘liq, negaki deganda u poytaxtni Buxoroga ko‘chirgan edi. Ubaydullaxon 1511-yildan boshlab siyosiy muhitda obro‘yi oshib, davlat uchun kurash olib borgan.¹ Muhammad Yusuf Munshiy Ubaydullaxonning 2800 kishilik qo‘shin bilan Buxoroga kelgani va Zahiriddin Muhammad Boburni yengani haqida ma‘lumot bergani,

¹ Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy “Tarixi Rashidiy” Toshkent “O‘zbekiston” 2011. B.349-350

Ubaydullaxonning mohir diplomat, sarkarda ekanligidan dalolat beradi.² U 1533-1540-yillarda Buxoro xonligida hukmronlik qiladi. U o'z davlati chegarasini Shayboniyxon davridagi sarhadlarda qayta tiklashga harakat qildi. Ayni paytda u mamlakat ichkarisidagi o'zaro kurashlar va tarqoqlikka ham barham bergan³. Buxoro xonligining diplomatiyasini esa o'z navbatida 2 qismga bo'lib o'rganish mumkin:

1. Shayboniyalar diplomatiyasi
2. Ashtarxoniylar diplomatiyasi

Asosiy qism. Shayboniyalar davrida Buxoro xonligi Hindiston, Rossiya, Eron va Turkiya bilan tashqi aloqalar o'rnatgan⁴. Biz buni tarixi ma'lumotlar asosida ko'rib o'tamiz. 1528-yil Bobur Agradagi elchilarni qabul qilish marosimi haqida yozar ekan, Movarounnahrda kelgan Ko'chkunchixon elchilariga chap tomondan joy berilgani, ularga Eron, Hind va boshqa yurtlardan kelgan elchilar bilan bir xil munosabatda bo'linganligini ta'kidlaydi. Bobur bu manzarani ta'riflay turib, boshqa davlat elchilarining kimligi, ularni kim yuborganligi, ularga qanday munosabatda bo'linganligi singari masalalarga to'xtalmasa ham Movarounnahrda kelgan elchilar Ko'chkunchixon, Abu Saidxon, Mehrixonim (Shayboniyxonning kelini, Temur sultonning xotini) va uning o'g'li Po'lat sultonlar tomonidan yuborilgani, ularga qanday sovg'alar ulashilganini batafsil yozib o'tgan. Buxoro xonligining Hindiston bilan diplomatik aloqalari Abdullaxon va Akbarshoh (1556-1605) davrida, ayniqsa, faollashdi. Abdullaxonning elchisi Oltamish 1572-yili Dehliga boradi. Elchi Abdullaxonning har ikkala mamlakat o'rtasida davom etib kelayotgan do'stlik aloqalarini kuchaytirish haqidagi maktubini topshirgan. Akbar o'zbek elchisini, Gujarat yurishi muvaffaqiyatli tugagach, qabul qilgan. Akbar elchi orqali Abdullaxon nomiga yuborgan maktubida do'stlik munosabatlarini o'rnatishga rozi ekanligini bildirgan. Ko'rishimiz mumkinki, XVI asrning ikkinchi yarmida shayboniyalar sulola hukmronlik yillari, ayniqsa, Abdullaxon ibn Iskandarxon davrida Buxoro xonligi bilan Boburiylar davlati o'rtasida olib borilgan elchilik munosabatlari muntazam ravishda davom etib turgan. Bunda har ikki davlat iqtisodiy va siyosiy munosabatlarining yo'lga qo'yilishida manfaatdor bo'ganligini anglash mumkin.⁵ Subhonqulixon diplomatiyasi haqida manbalarda aytilishicha, Hind elchisi bilan Buxoro xoni o'rtasida Eronga qarshi bir ittifoq tuzilgan. Subhonqulixon shu ittifoqqa suyangan holda Xurosonni bosib olish uchun bir necha bor hujum uyushtirgan, lekin o'sha vaqtda Xiva xoni Erengxonning Buxoroga qo'shin tortib kelishi Xuroson urushining muvaffaqiyatli chiqishiga to'sinlik qilgan.⁶ Lekin ayni Subhonqulixon davrida Balx uchun Boburiy shahzodalar bilan nizolar kelib chiqqanligi, bu urushgacha borganligi ham tarixiy manbalarda aks etgan.⁷

Buxoro xonligining Usmoniylar bilan aloqalari Eronning tajovuzi bilan boshlandi. 1514-yil avgust oyida Usmoniylar sultoni Yovuz Salim I ning (1512-1520) Muhammadbek orqali Shayboniyalar hukmdori Ko'chkinchixonga (1510-1530) yuborgan maktubi ikki davlat o'rtasida siyosiy munosabatlarning o'rnatilishiga yo'l ochdi. Usmoniylar sultoni Sulaymon (Qonuniy) (1520-1566) va Shayboniyalar hukmdori Ubaydulloxonning (1533-1539) Eronga qarshi birgalikda kurashish maqsadida qilgan harakatlari bu davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning kuchayishiga olib keldi. 1639-yilda Usmoniylar sultoni Murod IV Ashtarxoniylar hukmdori Imomqulixonga elchi

² Мухаммад Юсуф Мунши "Мукимканская история" Ташкент "Узбекистан сср" 1956. Стр.54

³ Akbar Zamonov "Buxoro xonligi tarixi" Toshkent-2021. B.53-54

⁴ Bekzod Mirzayev "Ubaydullaxon – Shayboniyalar davlatining hukmdori" Toshkent "Mumtoz so'z" 2016. B.26-27

⁵ Akbar Zamonov "Buxoro xonligi tarixi" toshkent-2021. B.163-164

⁶ Akbar Zamonov, Farruh Subhonov "Buxoro xonligining Ashtarxoniy hukmdorlari" Toshkent "BAYOZ" 2021. B.81-82

⁷ Muhammad Amin Buxoriy "Muhit at-tavorix" nashrga tayyorlovchilar: R.T. Xudayberganov, S.M. Akbarova Toshkent "FAN" 2020. B.69-74

yuborib Eronga qarshi birgalikda hujum qilishni taklif qiladi. Uning taklifiga Imomqulxon qanday javob berganligi haqida manbalarda ma'lumot uchramasa ham shunisi ma'lumki bu davrda Imomqulxon va Eron shohi Abbos o'rtasida yaxshi munosabatlar yo'lga qo'yilgan. 1690-yilda Ashtarxoniylar va Usmoniylar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirish maqsadida Subxonqulixon Sulton Sulaymon II huzuriga elchilarni yuboradi. Shundan so'ng manbalarda ko'rsatilishicha sulton Ahmad II ning (1691-1695) elchisi mustafo Choush Subxonqulixon huzurida bo'lgan va ular bir qancha kelishuvlarga erishishgan.⁸

Natija va muhokamalar. Buxoro xonligi bilan Rossiya imperiyasi o'rtasida munosabatlar nizoli vaziyatlar bilan o'tdi. Chunki XIX asr o'rtalarigacha Rossiya davlati Buxoro xonligi bilan faqat savdo-elchilik munosabatlarda bo'lgan. Buxoro savdogarlari XVI-XVII asrlardayoq rus yarmarkalarida savdo qilganlar. Numizmatika va arxeologiya bo'yicha taniqli mutaxassis P. Savelyev Rossiyaning Buxoro bilan doimiy savdo aloqalariga ega bo'lishiga qaramay, Ivan Grozniy davridagi ingliz elchisi A. Jenkinson — "ikki yarim asrdan ko'proq vaqt davomida bu shaharga birorta ham yevropalik sayyoh tashrif buyurmaganligini" ta'kidlab o'tgan. Biroq siyosiy va davlatlararo munosabatlar juda qiyinchilik bilan o'rnatildi. Chunki Buxoro xonlari rus vakillarini kiritishni istamas edilar.⁹ Rossiya bilan diplomatik munosabatlar va savdo aloqalari Abdullaxon II tomonidan 1585- yilda Muhammad Ali boshchiligida, 1589-yilda Do'stum boshchiligida Moskvaga yuborilgan. Elchilar Moskva hukmdori tomonidan iliq kutib olingan. Bu ikki elchilik oldiga o'rtadagi savdo-sotiq munosabatlarini tartibga solish vazifasi yuklatilgan edi. Elchilar Rossiya podshosi Fyodor Ivanovichga Abdullaxon II ning buxorolik savdogarlar uchun Moskva davlatidagi barcha shaharlarda erkin savdo qilish imkoniyatini yaratish, Qozon va Astraxanda doimiy bozorlar ajratish iltimos qilingan xatini keltirgan. Rus podshosi bu iltimoslarni to'liq bajarganligi o'sha davr hujjatlarida o'z aksini topgan.¹⁰ Buxoro va Rossiya o'rtasidagi do'stona aloqalar XVI asr oxirida, xususan Sibir xonligining ruslar tomonidan bosib olinishi tufayli biroz buzilgan bo'lsada, amalda butunlay to'xtab qolmadi. 1589-yili Moskvada bo'lgan Buxoro elchisi Do'stum orqali Abdullaxon II ruslarning Sibir xonligidagi tajovuzini qoralagan va o'z noroziligini bildirgan edi. 1589-yildayoq Buxoroga tatar millatiga mansub Boybo'ri Toychiyev boshchiligidagi Moskva elchilari keladi va buxorolik savdogarlarga Sibir shaharlarida katta imtiyozlar yaratishga rus hukumati tayyor ekanini bildirib, ikki o'rtadagi siyosiy kelishmovchiliklarni biroz yumshatishga erishdi. XVII asrda Buxoro va Moskva davlati o'rtasidagi elchilik aloqalari yanada rivojlandi va ikki taraf uchun keng imkoniyatlarni ochadi.¹¹ Xullas yuqorida Buxoro xonligining Boburiylar davlati, Usmoniylar imperiyasi va Rossiya bilan diplomatik aloqalarini ko'rib o'tdik. Demak, Buxoro xonligi ham XVI asrdan XVIII asr o'rtalarigacha tashqi dunyodan uzilmagan holda diplomatiya olib borgan. Manfaatlar to'qnashuvi tufayli ba'zi davlatlar bilan o'ziga foydali bo'lgan kelishuvlarga erishgan.

Xulosa. Yuqorida ko'rib o'tdik Buxoro xonligining tashqi siyosati va diplomatik faoliyati Markaziy Osiyo tarixida o'z o'rniga ega. Xonlik o'z davrida mintaqadagi yirik siyosiy kuchlardan biri sifatida xalqaro munosabatlarda faol ishtirok etgan. Boburiylar davlati, Usmoniylar imperiyasi va Rossiya bilan o'rnatilgan elchilik aloqalari bu davlatlar o'rtasida harbiy-siyosiy, savdo, madaniyat va ilm-fan sohalarida o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilgan. Bu davlatlar tashqi munosabatlari diplomatik aloqalari mintaqaviy siyosat tarixini ancha boyitganiga amin bo'ldik.

⁸Erqo'ziyev A. "Buxoro xonligi tarixi" (o'quv qo'llanma) Namangan-2018.

⁹ Прищепова В.А. "Бухарское ханство в фотоколлекциях маэ" 2011 <https://share.google/S1ikR89nR55oHcHGU>

¹⁰ Абаева Т. Г. Из истории взаимоотношений государства русского и народов Афганистана (XVII начало XIX вв.)

// Очерки по новой истории Афганистана. Ташкент. 1966

¹¹ Azamat Ziyov "O'ZBEK DAVLATCHILIGI TARIXI" Toshkent "SHARQ" 2000.

References:

1. Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy "Tarixi rashidiy" Toshkent "O'zbekiston" 2011.
2. Мухаммад Юсуф Мунши "Мукимканская история" Ташкент "Узбекистан сср" 1956.
3. Akbar Zamonov "Buxoro xonligi tarixi" Toshkent-2021.
4. Bekzod Mirzayev "Ubaydullaxon – Shayboniyalar davlatining hukmdori" Toshkent "Mumtoz so'z" 2016.
5. Akbar Zamonov, Farruh Subhonov "Buxoro xonligining ashtarxoniy hukmdorlari" Toshkent "Bayoz" 2021.
6. Muhammad Amin Buxoriy "Muhit at-tavorix" nashrga tayyorlovchilar: R.T. Xudayberganov, S.M. Akbarova Toshkent "Fan" 2020.
7. Anvar Erqo'ziyev "Buxoro xonligi tarixi" (o'quv qo'llanma) Namangan-2018.
8. В.А. Прищепова "Бухарское ханство в фотоколлекциях МАЭ" 2011
<https://share.google/S1ikR89nR55oHcHGU>